

MEROS HUQUQIY MUNOSABATLARINING SUBYEKTLARI

Soliyeva Kamola Rustamjon qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti tayanch doktoranti.

Fuqarolik protsessual va iqtisodiy protsessual huquqi kafedrası

kamolasoliyeva4@gmail.com

***Annotatsiya.** Tezida meros huquqiy munosabatlari subyektlarining huquqiy tabiati ko‘rib chiqilmoqda. Meros huquqiy munosabatlarida subyektlar tarkibining o‘ziga xos xususiyatlari aniqlanib, meros olish subyektlarining huquqiy tabiatini belgilashda yuzaga keladigan bahsli masalalar hal etilmoqda. O‘zbekiston meros qonunchiligi va ilmiy tadqiqotlar tahlil qilinib, ushbu masala yuzasidan ham nazariy, ham amaliy ahamiyatga ega xulosalar chiqarilgan.*

***Kalit so‘zlar:** meros, subyekt, meros huquqiy munosabatlari, meros huquqiy munosabatlarining huquqiy tabiati, meros subyekti.*

Bu dunyoda har bir inson tug‘iladi, umr kechiradi va vafot etadi. Uning vafotidan so‘ng, agar qonun yoki vasiyatnomada boshqacha tartib belgilanmagan bo‘lsa, vafot etgan paytda unga tegishli bo‘lgan barcha huquq va majburiyatlar merosxo‘rlarga o‘tadi.

O‘zbekistonda meros munosabatlari milliy qonunchilik bilan tartibga solinadi. Biroq meros qonunchiligida ayrim bo‘shliqlar mavjud.

Xususan, agar vasiyat qoldiruvchi (meros qoldiruvchi) o‘zi fuqarosi bo‘lgan davlat qonunchiligini tanlagan bo‘lsa, notariuslar tomonidan chet el qonunchiligi normalarini qo‘llashning aniq tartibi belgilanmagan; meros qoldiruvchining vafotidan keyin sun‘iy urug‘lantirish (EKO) usuli bilan homilador bo‘lib, tirik tug‘ilgan bolaning merosga bo‘lgan huquqini olish bo‘yicha yuzaga keladigan munosabatlar yetarli darajada tartibga solinmagan va hokazo.

Shu bilan birga, O‘zbekiston Respublikasining meros sohasidagi qonunchiligi "toshday qotib qolgan" emas, chunki yangi ijtimoiy hodisalar va jarayonlar olimlarni ularni o‘rganishga, qonunchilik tashabbusi subyektlarini esa qonunchilikni takomillashtirish maqsadida unga o‘zgartirishlar kiritishga undaydi. Shunday qilib, bugungi kunda olimlar, qonunchilik tashabbusi subyektlari hamda manfaatdor shaxslar oldida meros sohasiga oid qonunchilik normalarini takomillashtirish vazifasi turibdi. Bu vazifa ilmiy tadqiqotlarni notarial, fuqarolik va ijro jarayonlarida meros munosabatlarini muhofaza qilish va himoya qilishning samarali mexanizmlarini ta‘minlash borasidagi dolzarb muammolarni hal etishning yangi yondashuvlariga yo‘naltirishni talab etadi.

Maqola mavzusining dolzarbligi meros masalalari bo'yicha fuqarolik ishlarining yildan-yilga ko'payishi hamda sudlar tomonidan bir xil turdagi meros munosabatlariga oid nizolarni hal qilishda qonunchilik normalarini turlicha qo'llanilishi bilan ham tasdiqlanadi. Meros munosabatlari mulkiy va nomulkiy huquqlarga daxldor bo'lgani, merosxo'rlarga o'tgani, shuningdek, ularning qonun va vasiyatnomada belgilangan doirada yuridik majburiyatlarni bajarishi tufayli yuqori darajadagi himoyani talab etadi. Shu bois, meros huquqiy munosabatlarini ilmiy-amaliy jihatdan tahlil qilish va ushbu munosabatlarni amaliyotda qo'llashning mukammal mexanizmlarini ishlab chiqish zarurati mavjud.

Bozor tamoyillari va modellarining rivojlanishi bilan (ya'ni, davlat mulkiga nisbatan shaxsiy mulk ulushining sezilarli darajada oshishi - xususiylashtirish jarayonlari va hokazo) meros munosabatlarini tartibga solishning ahamiyati jiddiy ravishda ortmoqda. Meros huquqlarini tartibga solishning yangi modellari va yondashuvlarini ishlab chiqish, yangi xususiyatlar va vaziyatlarni inobatga olish zarurdir.

Meros huquqi fuqarolik huquqining bir bo'limi sifatida uning noyob tarkibiy qismlaridan biriga aylanmoqda. Avlodlar orasidagi bog'liqlik, qadriyatlarning (nafaqat moddiy) avloddan avlodga o'tkazilishi - meros huquqining muhim ijtimoiy vazifalaridan biridir. Bir tomondan, bu soha an'analar, urf-odatlar, insoniy his-tuyg'ular va ruhiyat kabi hodisalar bilan bevosita aloqador bo'lsa, boshqa tomondan, meros jarayonlarini aniq va rasmiy tartibga solishni talab etadi.

Shuni ta'kidlash lozimki, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 41-moddasi meros huquqlarini davlat tomonidan himoya qilinishini kafolatlaydi. Konstitutsiyaning mazkur qoidasi barcha fuqarolarning iqtisodiy, ijtimoiy, etnik mavqei, diniy e'tiqodi va boshqa holatlaridan qat'i nazar, o'z meros huquqlarini (meros qoldirish, merosxo'r bo'lish, merosdan voz kechish va hokazo) amalga oshirishda teng huquqqa ega ekanligini nazarda tutadi.

Fuqarolik kodeksida "meros huquqiy munosabatlari" tushunchasi ta'riflanmagan bo'lsa-da, qonunchilikda belgilangan muayyan huquq va majburiyatlarning mavjudligi ularning o'zaro nisbati va aloqadorligini har tomonlama tahlil qilishni taqozo etadi. Shu bois, mazkur tushunchani to'liq ochib berish uchun uning tarkibiy qismlarini, ya'ni ushbu huquqiy munosabatlarning subyekt, obyekt va mazmunini aniqlab olish lozim.

Har qanday huquqiy munosabatning majburiy elementi hisoblangan subyekt (subyektiv tarkib) alohida e'tiborga loyiqdir. Subyektiv tarkib huquqiy munosabatning barcha ishtirokchilari huquqiy holatini aks ettiradi, shu sababli uni yoritmasdan turib meros huquqiy munosabatlarini tegishli ravishda tavsiflash imkonsizdir. Meros huquqiy munosabatining subyekt tarkibini yoritish meros huquqi sohasidagi keyingi

tadqiqotlar uchun "meros huquqiy munosabatlari" asosiy tushunchasini huquqiy jihatdan talqin qilish imkonini beradi. Bundan tashqari, meros subyektlarining huquqiy maqomi va unga taalluqli shaxslar doirasini aniqlash hamon bahsli va muammoli masala bo‘lib qolmoqda.

Meros subyektlarining huquqiy maqomini aniqlashda, avvalo, "huquqiy munosabatlar subyektlari" tushunchasini umumiy ma'noda ta'riflash zarur. Huquqshunos olimlar N.Saburov va Sh.Saydullayevlarning fikricha, huquqiy munosabatlar subyektlari o'zaro subyektiv huquq va yuridik majburiyatlarga ega bo'lgan huquqiy munosabatlarning ishtirokchilari hisoblanadi¹. Ushbu talqinni inobatga olgan holda, huquqiy munosabatlar subyektlari (merosxo'r ham, meros qoldiruvchi ham) bunday huquq va majburiyatlarning muayyan to'plamiga ega bo'lganligi sababli, meros huquqiy munosabatlarining shubhasiz subyektlari sanaladi. Mazkur fikrni tasdiqlagan holda, huquqiy munosabatlar subyektini ijtimoiy hayotning shunday ishtirokchisi sifatida ta'riflash mumkinki, u huquqiy munosabatlarda qatnashish, yuridik huquq va majburiyatlarni o'z zimmasiga olish qobiliyatiga ega bo'lsin.

"Huquq subyekti" tushunchasini ham alohida ta'kidlash lozim. Bu tushuncha ancha umumlashtirilgan bo'lib, o'z mazmuni bilan nafaqat umumiy huquqiy ta'sir doirasiga, balki huquqning muayyan sohasiga kiritilgan barcha turdagi munosabatlar ishtirokchilarini qamrab oladi.

Bayon etilgan nuqtai nazardan kelib chiqib, meros olish subyektlariga kiritish mumkin bo'lgan shaxslar doirasiga oid masalalarni yoritish lozim. Meros qoldirish o'zining huquqiy tabiatiga ko'ra ikki subyekt - huquq beruvchi va huquqiy voris ishtirok etadigan huquqiy munosabat hisoblanadi. Shu sababli, huquq beruvchi bo'lmasa, huquqiy vorislik ham, shuningdek, meros bilan bog'liq huquqiy munosabatlar ham vujudga kelmaydi.

Bundan tashqari, shaxsning jismoniy o'limidan so'ng ham uning ayrim huquqlari saqlanib qoladi, jumladan, o'z muallifligini tan olish, shaxsiyatiga hurmat ko'rsatilishi kabi huquqlar. Shu sababli, bunday shaxsning huquqiy layoqati ma'lum darajada amalda qoladi. Agar huquq egasining bu huquqi buzilsa, uning huquqiy vorislari (merosxo'rlari) himoya so'rab tegishli organlarga murojaat qilishlari mumkin.

Ushbu tahlilni hisobga olgan holda vorislik huquqiy munosabatlari subyektlarining tasnifini ko'rsatish mumkin. Fikrimizcha, meros subyektlarini quyidagicha tasniflash mumkin:

- 1) meros qoldiruvchi;
- 2) merosxo'r;

¹ Saburov N., Saydullaev Ш. Давлат ва ҳуқуқ назарияси / Ўқув қўлланма. – Тошкент: ТДЮИ, 2011. – 126 б.

3) boshqa yordamchi subyektlar, ularni o‘z navbatida quyidagilarga ajratish mumkin:

- qonunga yoki meros qoldiruvchining farmoyishiga binoan meros huquqini olish va saqlashga ko‘maklashadigan shaxslar (notarius, vasiyatnoma ijrochisi, boshqa hokimiyat organlari yoki mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish organlari va boshqalar);

- merosxo‘rlar tomonidan mol-mulk meros qilib olinganda mulkiy manfaatga ega bo‘luvchi yoki umumiy mulkiy huquqlarni qo‘lga kirituvchi shaxslar (kreditorlar, meros qoldiruvchining qarzdorlari, vasiyat bo‘yicha hadya oluvchilar va hokazo). Bunday yordamchi subyektlarning huquqiy maqomi va ularning vorislik huquqiy munosabatlaridagi ishtiroki darajasi qonunchilikda aniq belgilangani sababli bu masalalar deyarli bahsga sabab bo‘lmaydi.

Meros qoldiruvchi va merosxo‘r kabi subyektlarning huquqiy maqomini esa yanada chuqurroq o‘rganish va tahlil qilish zarur.

Fuqarolik huquqining eng muhim institutlaridan biri meros huquqi instituti hisoblanadi. U jismoniy shaxs - meros qoldiruvchining huquq va majburiyatlarida huquqiy vorislikni ta‘minlashga qaratilgan normalar majmuasini o‘z ichiga oladi. So‘nggi yillarda meros huquqining huquqiy vorislik mexanizmini tartibga soluvchi vosita sifatidagi ahamiyati oshdi. Bu, avvalo, jismoniy shaxslar mulkida bo‘lishi mumkin bo‘lgan obyektlar sonining ko‘payishi bilan bog‘liq. Bunday mulklar jismoniy shaxsning vafoti - yuridik fakt yuz berganda meros sifatida o‘tadi. Yuqorida keltirilgan barcha holatlar meros munosabatlarini huquqiy tartibga solishga bo‘lgan qiziqish tobora ortib borayotganini ko‘rsatmoqda.

Fuqarolik kodeksi vasiyat qiluvchining irodasini ifodalashga bo‘lgan yondashuvni o‘zgartirdi va uning meros munosabatlaridagi o‘rnini qayta belgilab berdi, shuningdek vasiyatnomaning qonuniy ta‘rifini mustahkamladi. Fuqarolik kodeksining 1118-moddasiga fuqaroning o‘ziga tegishli mol-mulkni yoki bu mol-mulkka nisbatan huquqini vafot etgan taqdirda tasarruf etish xususidagi xohish-irodasi vasiyatnoma hisoblanadi. Ushbu yuridik tushunchani ikki jihatdan ko‘rib chiqish lozim:

1) obyektiv jihat - muayyan shaxsga o‘z vafoti holatida mol-mulkini tasarruf etish imkoniyatini beruvchi huquqiy normalar majmui;

2) subyektiv jihat - qonunda belgilangan muayyan shaxsning vasiyatnoma tuzish imkoniyati. Shunday qilib, vasiyatnoma tuzish yuqorida ko‘rsatilgan shaxsning majburiyati emas, balki uning huquqidir.

Huquqshunoslik ilmida vasiyatnoma qoldirish huquqiga ega bo‘lgan shaxsni vasiyat qoldiruvchi deb atash qabul qilingan. Fuqarolik kodeksiga ko‘ra, jismoniy shaxs vasiyatnoma tuzish paytida meros bo‘yicha fuqarolik muomala layoqatiga ega bo‘lsa, vasiyat qilish huquqiga ega bo‘ladi, bu huquq vasiyatnoma tuzishdan oldin yoki

keyin emas. Ma'lumki, o'n sakkiz yoshga to'lgan (voyaga yetgan) jismoniy shaxs to'liq fuqarolik muomala layoqatini qo'lga kiritadi. Biroq, bu qoidadan ma'lum istisnolar ham mavjud. Xususan, voyaga yetgan jismoniy shaxsdan tashqari, quyidagilar ham to'liq fuqarolik muomala layoqatining egasi bo'lishi mumkin:

- nikohni ro'yxatdan o'tkazgan voyaga yetmagan jismoniy shaxs (FK 22-moddasi);

- o'n olti yoshga to'lgan va mehnat shartnomasi asosida ishlaydigan jismoniy shaxs, ya'ni emansipatsiya qilingan shaxs (FK 28-moddasi);

- o'n olti yoshga to'lgan va tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxs (FK 28-moddasi).

Belgilangan tartibda to'liq fuqarolik huquq layoqatiga ega bo'lgan voyaga yetmagan shaxsning vasiyatnoma qoldirish huquqiga ega ekanligi haqidagi fikr Fuqarolik kodeksida va Oliy sud qarorlarida yetarlicha aniq bayon etilmagan.

Meros qoldiruvchining hayotligida homilador bo'lingan, lekin hali tug'ilmagan bolaning merosxo'r sifatidagi huquqiy maqomini aniqlash masalasi hanuzgacha bahsli bo'lib qolmoqda. 1963-yildagi Grajdanlik kodeksi normalariga ko'ra, qonuniy merosxo'rlar qatoriga marhumning hayotligida homilador bo'lingan va vafotidan so'ng tug'ilgan bolalari ham kiritilgan. Biroq, bunday bolaga vasiyatnoma qoldirish imkoniyati yo'q edi. Bugungi kunda bu masala butunlay boshqacha hal etilmoqda: vasiyat va qonun bo'yicha merosxo'rlar meros qoldiruvchining hayotligida homilador bo'lingan va uning vafotidan keyin tirik tug'ilgan shaxslar bo'lishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksida, agar bola ayolning eri vafot etgan kundan boshlab 300 kun ichida tug'ilgan bo'lsa, aksi isbotlanmagunga qadar, onaning sobiq eri bolaning otasi deb tan olinishi belgilangan. Bolaning otaligi ayol va erning nikoh qayd etilganligi haqidagi yozuv bilan tasdiqlanadi. Agar ota-ona nikohda bo'lmagan bo'lsa, otalik sud tartibida belgilanishi mumkin. O'zini bolaning otasi deb tan olgan, ammo bolaning onasi bilan nikohda bo'lmagan shaxs vafot etgan hollarda, uning otalikni tan olganligi fakti fuqarolik protsessual qonunchiligida belgilangan qoidalarga muvofiq sud tartibida aniqlanishi mumkin.

Shunday qilib, bu norma ta'sirini nafaqat meros qoldiruvchining o'zidan bevosita kelib chiqqan farzandlariga, balki meros qoldiruvchi vasiyatnoma tuzishi mumkin bo'lgan boshqa qarindoshlari yoki shaxslarga ham ko'rsatadi. Bugungi kunda qonun bo'yicha meros olishda, meros qoldiruvchidan kelib chiqqan, homiladorlik davrida bo'lgan, ammo hali tug'ilmagan bola birinchi navbatdagi merosxo'r sifatida tan olinadi. Bundan tashqari, agar vasiyatnoma shunday bola foydasiga tuzilgan bo'lsa, merosga bo'lgan huquq to'g'risidagi guvohnomani berish va merosni barcha merosxo'rlar o'rtasida taqsimlash faqat ushbu bola tug'ilganidan so'ng amalga

oshirilishi mumkin. Bunda vorislikka da'vat etishning asosiy sharti bolaning tirik tug'ilishidir.

Bunday holatda meros subyektining huquqiy maqomini belgilash masalasi paydo bo'ladi. Odatda, huquq layoqati faqat tug'ilish paytidan boshlab vujudga kelsada, qonun chiqaruvchi hali mavjud bo'lmagan shaxsning huquqini tan olgan. Fikrimizcha, bunday merosxo'ring huquqiy maqomini aniqlash uchun meros huquqiy munosabatlarining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqish zarur. Meros qoldiruvchining shaxsi singari, hali tug'ilmagan bola ham jismonan mavjud emas, biroq yuridik jihatdan u tirik tug'ilgan taqdirda "potensial huquq layoqatiga" ega bo'ladi. Shaxsning jismoniy mavjudligi uning muayyan huquqlarining vujudga kelishi yoki davom etishi uchun majburiy omil emasligi haqidagi fikr yana bir bor tasdiqlanadi.

Shunday qilib, huquq layoqatining mavjudligini shaxsning huquq va manfaatlarini qonun bilan himoya qilish bilan aralashtirib yubormaslik lozim. Bunday himoya shaxs hali jismonan mavjud bo'lmagan yoki endi mavjud bo'lmagan holatlarda ham taqdim etilishi mumkin, bunda ularning manfaatlari va huquqlarini himoya qilish amalga oshiriladi.

Shvetsiya, Belgiya, Vengriya, Niderlandiya, Ruminiya va boshqa bir qator chet el davlatlarining qonunchiligida ham shunday normalar mavjud. Germaniya qonunchiligiga ko'ra esa, meros ochilgan paytda hali tug'ilmagan, biroq homilasi paydo bo'lgan shaxs merosning ochilishidan oldin tug'ilgan hisoblanadi (Germaniya Fuqarolik kodeksining 1923-moddasi).

Shunday qilib, ushbu norma bunday bolani allaqachon tug'ilgan va fuqarolik huquq layoqatiga ega bo'lgan shaxslarga tenglashtirib qo'yadi.

Fuqarolik-huquqiy adabiyotlarda qisman muomalaga layoqatli shaxs hamda sud qarori bilan muomala layoqati cheklangan shaxs tomonidan vasiyatnoma tuzish imkoniyati masalasi ham turlicha talqin etiladi.

Ba'zi olimlar bunday shaxslar tomonidan vasiyatnoma tuzish imkoniyatini butunlay rad etadilar, boshqalari esa bunga yo'l qo'yadilar. V. Yu. Chuykovaning fikricha, "vasiyat qilish huquqi" "tasarruf etish" tushunchasining tarkibiy qismi bo'lgani sababli, 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan voyaga yetmagan shaxslar muayyan mol-mulkka nisbatan vasiyat qilish layoqatiga ega bo'ladilar. Bu mol-mulk qatoriga ularning shaxsiy ish haqi yoki stipendiyasi, shuningdek intellektual mulk obyektlari muallifining gonoraridan olingan pul mablag'lari kiradi². Yu. A. Zaika esa sud qarori bilan muomala layoqati cheklangan shaxslarning vasiyatnoma tuzish huquqidan mahrum etilishini oqlab bo'lmasligini ta'kidlaydi.

² Ильина, О. В. Социально-правовые аспекты проявления коррупции в условиях российской действительности / О. В. Ильина // Российская юстиция. – 2018. – № 9. – С. 42–44.

Chunki muomala layoqati cheklangan shaxs vasiyatnoma tuzish orqali o‘z yaqinlarining mulkiy ahvolini yomonlashtirmaydi³.

Milliy qonunchiligimiz vasiyatnoma tuzish paytida vasiyat qiluvchi muomalaga layoqatli bo‘lishi shartligini belgilaydi. Vasiyatnoma tuzilganidan so‘ng vasiyat qiluvchining muomala layoqatini yo‘qotishi vasiyatnomaning haqiqiylikiga ta’sir etmaydi.

Vasiyatnoma tuzish huquqi vasiyat qiluvchi tomonidan shaxsan amalga oshiriladi. Biroq, ko‘plab davlatlarda umumiy (qo‘shma) vasiyatnoma tuzish instituti ham shakllangan. Chet el huquqida asosan er-xotinning vafot etgan taqdirda birgalikda orttirilgan mol-mulkni tasarruf etish borasidagi kelishilgan xohish-irodasi qo‘shma vasiyatnoma hisoblanadi.

Qo‘shma vasiyatnomalar instituti MDH davlatlari ichida Rossiya fuqarolik qonunchiligiga 2019-yildan beri ma’lum, dunyoning boshqa mamlakatlarida esa 100 yildan ortiq vaqtdan buyon qo‘llanib kelinmoqda. Xususan, Germaniya, Avstriya, Italiya, Litva, Estoniya, Daniya, Shvetsiya, Malta va boshqa ko‘plab Yevropa mamlakatlarida er-xotinlar azaldan qo‘shma vasiyatnomalar tuzish huquqiga ega bo‘lgan. Qo‘shma vasiyatnoma instituti ilk bor 1899-yilgi Germaniya fuqarolik kodeksida qonuniy jihatdan mustahkamlangan. Ushbu hujjat bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan, zero u nafaqat Germaniyada, balki aksariyat boshqa davlatlarda ham butun meros huquqi uchun huquqiy asos va alohida qoida sifatida xizmat qilmoqda⁴. Qo‘shma vasiyatnomaning mohiyati er-xotindan biriga ikkinchi turmush o‘rtog‘ining farmoyishlariga nisbatan ishonch va ular o‘rtasida erishilgan kelishuvga rioya qilinishini ta’minlashdan iborat.

Shuni tan olish lozimki, bu o‘rinda erkinliklarning muvofiqlashtirishi mavjud, ya’ni er-xotinning har birining shaxsiy xohish-irodasi bitta umumiy xohish-irodaga qo‘shiladi.

Yuqorida bayon etilganlarga asosanib, shunday xulosaga kelish mumkinki, fuqarolik-huquqiy munosabatlarning barcha ishtirokchilari emas, balki faqat jismoniy shaxslar bo‘lgan va vasiyatnoma tuzish paytida to‘liq fuqarolik muomala layoqatiga ega bo‘lganlarigina meros qoldiruvchi bo‘la oladi. Qonunchilikda bevosita ko‘rsatilishicha, vasiyatnoma jismoniy shaxsning vafot etgan holda amalga oshiriladigan og‘zaki farmoyishidir. Shu sababli, davlat, yuridik shaxslar, mahalliy hokimiyat organlari, chet davlatlar va ommaviy huquqning boshqa subyektlari meros

³ Кухарев, О. Е. Наследственное право : учеб. пособие / О. Е. Кухарев. – Москва : Правовое единство, 2018. – 327 с.

⁴ Duden Recht A-Z: Fachlexikon für Studium, Ausbildung und Beruf. 3. Aufl. Berlin: Bibliographisches Institut 2015. Lizenzausgabe Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung. URL: <https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/recht-a-z/>

qoldiruvchi bo‘la olmaydi. Bundan tashqari, er-xotindan boshqa bir nechta jismoniy shaxslar birgalikda vasiyatnoma tuzish huquqiga ega emas.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Сабуров Н., Сайдуллаев Ш. Давлат ва ҳуқуқ назарияси / Ўқув қўлланма. – Тошкент: ТДЮИ, 2011. – 126 б.
2. Ильина, О. В. Социально-правовые аспекты проявления коррупции в условиях российской действительности / О. В. Ильина // Российская юстиция. – 2018. – № 9. – С. 42–44.
3. Кухарев, О. Е. Наследственное право : учеб. пособие / О. Е. Кухарев. – Москва : Правовое единство, 2018. – 327 с.
4. Duden Recht A-Z: Fachlexikon für Studium, Ausbildung und Beruf. 3. Aufl. Berlin: Bibliographisches Institut 2015. Lizenzausgabe Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung. URL: <https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/recht-a-z/>